

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХАНДЖАО (한자어) В КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Салимова Сабина Хамиджон кизи

Узбекский государственный университет мировых языков

Преподаватель

salimovasabin@gmail.com

Аннотация

В статье рассматриваются структурно-семантические и функциональные особенности ханджао (한자어) в современном корейском языке. Анализируется их роль в формировании лексической системы, словообразовательный потенциал, а также семантическая дифференциация по сравнению с исконно-корейской лексикой (고유어). Показано, что ханджао представляют собой высокопродуктивный пласт лексики, активно участвующий в образовании новых слов и выражении абстрактных понятий. Особое внимание уделяется историческим и культурным причинам их широкого распространения, а также процессам адаптации заимствований в корейском языке.

Ключевые слова: ханджао (한자어); корейский язык; заимствования; лексическая система; семантика; словообразование; 고유어; лингвистика; китайские заимствования; лексическая адаптация

한자어¹ - Эти заимствования хочется рассмотреть отдельно, так как роль в формировании лексики корейского языка огромна и очень значительна.

Хотя ханджао и считаются заимствованиями, они настолько давно вошли в состав корейского языка, что, теперь адаптировавшись фонологически, не записываются иероглифами.

¹ 한자어/ханджао – сино-корейская лексика

Кроме того, они свободно объединяются с исконно корейской лексикой, образуя новые слова, и являются активной производительной силой в корейском языке. Поэтому, когда корейцы употребляют термин «верэо», заимствования китайского языка здесь не имеются в виду, их называют особым термином – ханджао.

Удельный вес использования ханджао в корейском языке огромен, они занимают несравнимо высокое положение исторически по отношению к другим заимствованиям, поэтому здесь мы рассмотрим подробнее особенности ханджао в корейском языке.

Слова из лексической группы ханджао в основном либо носят более формальный характер и присущи письменной или публичной устной речи, либо обозначают сложные абстрактные понятия, не имеющие аналогов среди лексикой. В случае если слово-ханджао и слово-койо означают одно и то же или близкородственные понятия, ханджао считается более возвышенным, поэтическим, изысканным, или же официальным, а также научным.

Сейчас ханджао в корейском языке составляет большую долю по отношению к исконно корейским словам. В последнее время использование их возрастает, хотя сами иероглифы используются всё меньше и меньше: только в заголовках газет, названиях магазинов, составлении имён людей и т.д.

Существует множество причин, по которым ханджао составляет большую часть корейской лексики по отношению к исконно корейским словам. Одна из них – более свободное образование из ханджао новых слов².

Образование слов из ханджао – это синтез сложных понятий и выражение соответствующих особенностей. Исконно корейское слово включает в себя сложное понятие, но ограниченное морфологически по другим правилам. Как агглюнативный язык, корейский язык выражает различные отношения слов в предложении, сочетая основу и аффикс. Таким образом, в способах объединения морфем в слово, существует множество ограничений при том, что образование словосочетания, либо единицы предложения (절) намного проще и более распространено в корейском языке. В этом отношении иероглифы свободны от закономерности в последовательности фонем при составлении новых слов, так как в китайском языке нет чёткого разграничения на части речи, поэтому они

² Учебное пособие ТашГИВ «Лексикология корейского языка», 2009г.

обладают большей приспособляемостью, так как могут переходить из одной части речи в другую.

그날 그는 사람들에게 호감을 줬다.

В тот день он создал хорошее впечатление.

호감– хорошее впечатление, где 호– прилагательное.

그는 호오를 몹시가린다.

Он весьма равнодушен к этому.

호오– симпатии и антипатии, 호– выступает в роли глагола³.

Сами по себе слова-ханджао, как правило, односложны, например: 산 «гора», 강 «река», 일 «солнце, день» и тому подобное. Зачастую ханджао представляют собой исходные слоговые морфемы для образования производных сложносоставных (двух-, трех-, реже четырёхсложных) слов, например: 신문 «газета» - 신 «новый», 문 «слышать»; 의사 «врач, доктор» 의 «лечить», 사 «человек»; 박물관 «музей» - 박 «большой, многочисленный», 물 «вещь, предмет», 관 «учреждение» и т.д.⁴.

А ещё у ханджао более сильное разделение значения и сильнее конкретизация понятия. Поэтому часто встречаются слова, разницу которых очень трудно выразить при помощи исконной лексики. Например, исконно корейское понятие 앞 широко употребляется как в пространственном, так и во временном значении. В случае выражения времени оно может означать и будущее, и прошедшее в зависимости от контекста, поэтому его значение всеобъемлюще и неопределённо. Так, в выражении «앞서 약속한대로» (как было установлено ранее) – «앞» - это прошедшее время, а в (давай распланируем

³ Пакулова Я.Е. Особенности сино-корейской лексики

⁴ Карпека Д.А. «Грамматика корейского языка», Том 1, 2018г.

будущее) « 앞 » - это будущее. Но если значение корейского слова 앞 найти в ханджао, то у нас окажется большое количество понятий, являющих собой технические, научно-технические термины, термины переводные и т.д.⁵.

Китайскими словами были вытеснены даже некоторые корейские числительные и некоторые термины родства. Следует помнить, что китайские заимствования претерпевали изменения не только в своем фонетическом облике и морфологической структуре, но часто подвергались переосмыслению.

Среди ханджао существует немало слов (в основном, научных терминов из различных сфер знаний), которые были созданы в период Мейдзи (1867-1868 гг.) в Японии из китайских корней, а уже потом были заимствованы китайским и корейским языком. К таким словам относятся, например, 정치 «политика», 비행기 «самолет». Этот процесс в целом похож на создание новых научных терминов из латинских и греческих корней, происходившее в европейских языках в 15-19 вв. Именно поэтому некоторые сложные слова в китайском, японском и корейском языках записываются одинаково и имеют сходные значения.

Список использованной литературы

1. Учебное пособие ТашГИВ «Лексикология корейского языка». — Ташкент, 2009.
2. Пакулова Я. Е. *Особенности сино-корейской лексики*.
3. Карпека Д. А. *Грамматика корейского языка*. — Т. 1. — 2018.

⁵ Пакулова Я.Е. Особенности сино-корейской лексики